

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

CONFERENCE DIRECTIONS

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

Google Scholar

DOI:Zenodo

OpenAIRE|EXPLORE

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

MORE INFORMATION

www.bestjournalup.com

DATE: March 10, 2025

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.03.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference.* 2025.

© International scientific and Applied Research. 2025.

CHOY MAHSULOTINI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI

Abdumalikova Sarvinoz Farhod qizi
Mamatkulova Iroda Ergashevna

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali
E-mail: farzuna56@gmail.com

Annotatsiya: Choy (*Camellia sinensis*) - choy butasining barglari va yosh o'tlarini qisqa muddat davomida issiq suvda ivitib tayyorlanadigan ichimlik. Dunyo bo'ylab keng tarqalgan va mashhur ichimliklardan biri bo'lmish choyning o'ziga xos boy tarixi bor, u asrlar davomida bir qancha madaniyatlarda qadrlanib kelinmoqda. Choyning ko'plab navlari mavjud bo'lib, ular o'zlarining ta'mi, hidining xususiyatlari va chiquvchanligi bilan farqlanadi. Choy yetishtirish va qayta ishlash jarayoni an'anaviy ravishda yuqori mehnat sarfini talab qilgan bo'lsa-da, texnologiyaning rivojlanishi choy sanoatining inqilobiy o'zgarishlariga sabab bo'ldi. Hozirgi kunda iqlim sharoitlari va ishlab chiqarish texnologiyalarining xilma-xilligi choy ishlab chiqarish jarayonining diversifikatsiyasini ta'minlamoqda. Choy o'simliklari yetishtiriladigan maydonlardan tortib, yakuniy mahsulotdan foydalanuvchiga yetkazilishigacha bo'lgan barcha bosqichlar ilg'or texnologiyalar yordamida takomillashgan. Ushbu jarayonlar choy ishlab chiqarishning sifat va samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Ushbu tezisda choy ishlab chiqarish texnologiyasining asosiy bosqichlari, ularning o'zaro aloqasi va har bir bosqichning mahsulot sifatiga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida batafsil ma'lumot beriladi. Shuningdek, choyning tarkibi va uning salomatlikka bo'lgan foydalari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: choy alkaloidlari, kofein, teobromin, polifenol oksidaza, maydalash, isitish, quritish, saralash.

Choy (*Camellia sinensis*) dunyodagi eng mashhur ichimliklardan biri bo'lib, u xalqaro miqyosda ko'plab ijtimoiy va madaniy an'analarga asoslangan. Xitoyda ilk marta kashf etilgan va u yerda rivojlanib, butun dunyoga tarqalgan bu ichimlik, hozirgi kunda nafaqat yirik iste'mol bozorlarini egallagan, balki tibbiyot va madaniyatda ham o'zining ahamiyatini saqlab kelmoqda. Choyning ko'plab turlari mavjud bo'lib, ular o'zining ranglari, ta'mi, xushbo'yliigi va foydalari bilan farq qiladi. Choy tarkibida odamning salomatligiga ta'sir qiluvchi bir qator bioaktiv moddalar mavjud, jumladan, kofein, teobromin va tanin kabi alkaloidlar, shuningdek, organizmning turli tizimlariga foydali ta'sir ko'rsatuvchi polifenollar va antioksidantlar. Choy ishlab chiqarish jarayoni juda murakkab va ko'p bosqichlardan iborat. Har bir bosqichning sifatli mahsulot olishdagi o'rni juda muhimdir. Ushbu jarayonning har bir bosqichi choyning ta'mi, rangi va aromatini belgilab beradi. Choy yetishtirishdan tortib, uning qayta ishlanishigacha bo'lgan barcha jarayonlar zamonaviy texnologiyalar yordamida amalga oshiriladi, bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Choy mahsulotlarining yuqori sifatini ta'minlash uchun har bir jarayon, shu jumladan, barglarni yig'ish, so'ndirish, oksidlanish va quritish kabi bosqichlar alohida ahamiyatga ega [1, 2].

Choy ishlab chiqarish jarayoni murakkab va ko'p bosqichli tizimni tashkil etadi. Ushbu jarayonni samarali va yuqori sifatli mahsulotga erishish uchun turli metodlar va texnologiyalar qo'llaniladi. Har bir bosqichda qo'llaniladigan metodlar choyni sifatiga bevosita ta'sir qiladi va ishlab chiqarishning har bir bosqichi optimallashtiriladi. Quyida ishlab chiqarish jarayonida qo'llaniladigan asosiy metodlar keltirilgan. Choy ishlab chiqarishda fermentatsiya jarayonini to'xtatish uchun issiqlik yoki bug' bilan so'ndirish metodlari ishlatiladi. So'ndirish jarayoni choy barglaridagi fermentlarning faoliyatini to'xtatadi, bu esa oksidlanishning oldini oladi. Oksidlanish darajasi, choy turini belgilovchi eng asosiy omillardan biridir. Oksidlanish jarayonini boshqarish uchun harorat va namlikning aniq nazorati talab etiladi. Misol uchun, oksidlanish jarayonida harorat 24-30°C, namlik esa 90-95% darajasida saqlanishi kerak. Bu jarayonlar choyni ta'mini va rangini shakllantiradi va uning sifatini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Undan tashqari, choy barglarini qayta ishlashda, ularning hujayra devorlarini buzish uchun silkitish va maydalash metodlari qo'llaniladi. Bu jarayonlar choy barglarining oksidlanishga tayyorlashini va efir moylari va boshqa foydali moddalar ajralib chiqishini ta'minlaydi. Shuningdek, choy barglari quritish jarayoniga o'tkaziladi, bunda barglarning namlik miqdori 3-7% ga tushiriladi. Quritish jarayonining maqsadi mog'orlash va parchalanishni oldini olish, shuningdek, choyni ta'mini saqlashdir. Quritish jarayonida issiqlik va havoning aylanishi nazorat qilinadi. Shuningdek, ba'zi choy turlari, masalan, presslangan choylar maxsus presslash usullari yordamida shakllantiriladi. Presslash jarayoni choyni saqlanish muddatini uzaytiradi va uning ta'mini yaxshilaydi. Bu usul choyni tashqi ko'rinishini yaxshilashga ham yordam beradi. Choyni qadoqlash jarayonida esa mahsulotning sifati va yangiligi saqlanishi uchun zamonaviy metodlar qo'llaniladi. Vakumli yoki azot bilan qadoqlash, choyni oksidlanish jarayonini to'xtatib, uning ta'mini va xushbo'y hidini saqlashga yordam beradi. Ushbu metodlar yordamida choy ishlab chiqarish jarayonining har bir bosqichi optimallashtiriladi, bu esa yuqori sifatli va iste'molchilarga yetkazib berish uchun tayyor mahsulotni olishga yordam beradi. Har bir bosqichda qo'llaniladigan metodlar choyni sifatiga bevosita ta'sir qiladi, shu sababli zamonaviy texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonida alohida ahamiyatga ega [3].

Choy mahsulotini ishlab chiqarish jarayoni bir nechta muhim bosqichlarni o'z ichiga oladi. Bu jarayonning har bir bosqichi choyni sifatiga va uning tarkibidagi foydali moddalar saqlanishiga ta'sir qiladi. Choy ishlab chiqarishning birinchi bosqichi - xomashyo yig'ishdir. Choyni yig'ish jarayoni juda nozik va ehtiyotkorlikni talab qiladi, chunki barglarni shikastlamaslik va ular to'g'ri saqlanadigan sharoitda yig'ilishi kerak. Choy yig'ish odatda yiliga ikki marta, bahor va yoz boshida amalga oshiriladi, ammo ba'zi hududlarda kuz va qishda ham yig'ish mumkin. Qo'lda yig'ish ko'proq qo'llaniladi, chunki bu usul barglarning yuqori sifatini saqlashga yordam beradi [4]. Choy barglarini mexanik usulda yig'ish esa ko'proq sanoat miqyosida amalga oshiriladi. Choy ishlab chiqarishning ikkinchi bosqichi - so'ndirish (inaktivatsiya). Bu jarayon choy barglaridagi fermentlarning faoliyatini to'xtatishga qaratilgan. So'ndirish jarayoni, ayniqsa yashil choy ishlab

chiqarishda juda muhimdir, chunki oksidlanish jarayonining oldini olish uchun fermentatsiya to'xtatiladi. Oksidlanish choyni rangini, ta'mini va aromatini o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun so'ndirish jarayonida choy barglarining enzimatik faoliyati to'xtatiladi va choyni xushbo'y hidi saqlanadi. Keyingi bosqich - choy barglarini silkitish, maydalash va o'rash. Bu bosqichda barglarning hujayra devorlarini buzish, havo bilan reaksiyaga kirishishini ta'minlash uchun amalga oshiriladi. Bu jarayon choy barglarini oksidlanishga tayyorlashga yordam beradi. Oksidlanish jarayoni choy ishlab chiqarishning eng muhim bosqichlaridan biridir. Oksidlanish darajasi choyni turini belgilaydi. Choyni oksidlash jarayonida barglar havoda qoldiriladi, kislorod bilan reaksiyaga kirishib, choyni kimyoviy tarkibini o'zgartiradi, bu esa choyni rangini va ta'mini shakllantiradi. Bundan keyin, choy barglari isitish orqali "fiksatsiya qilinadi". Bu bosqichda, istalgan oksidlanish darajasiga erishilganidan so'ng, choy barglaridagi fermentlarning faoliyati to'xtatiladi. Isitish choyni turiga qarab amalga oshiriladi, bu jarayon choyni sifatini nazorat qilishda muhim rol o'ynaydi. Isitish jarayonida choy barglari o'z tarkibidagi fermentlarni faoliyatini to'xtatish uchun issiqlik ishlatiladi. Choyni tayyorlashning keyingi bosqichi – quritishdir [5]. Choy barglari terilganidan keyin 100% namlikka ega bo'ladi, va bu jarayon davomida namlikning 3-7% gacha tushirilishi kerak. Agar choy barglari juda nam bo'lsa, ular mog'orlanib, sifatini yo'qotishi mumkin, aksincha, agar namlik darajasi juda past bo'lsa, choyni ta'mi yomonlashadi va u quruq yoki kuygan ta'mga ega bo'ladi. Quritish jarayoni choyni sifatini saqlash va uning uzoq muddatli saqlanishini ta'minlashda juda muhimdir. Choy ishlab chiqarishning yakuniy bosqichi - choy barglarini saralashdir. Bu jarayonda barcha quritilgan choy barglari elakdan o'tkazilib, iflosliklar, poyalar yoki boshqa nojo'ya materiallar ajratib olinadi. Saralash jarayoni choyni sifatini ta'minlashda muhim o'rin tutadi, chunki faqat toza va sifatli barglar bozorga chiqariladi. Saralashdan keyin choy qadoqlanadi va iste'molchilarga yetkazib berish uchun tayyorlanadi [6].

Xulosa: Choy ishlab chiqarish texnologiyasi murakkab va ko'p bosqichli jarayon bo'lib, har bir bosqich mahsulotning sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Choyni yig'ishdan boshlanib, uning qayta ishlanishi, so'ndirilishi, oksidlanishi, quritilishi va saralashigacha bo'lgan jarayonlarning har biri choyni xususiyatlarini belgilaydi. Zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, choyni ta'mi, rangi va aromatini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, choy ishlab chiqarish jarayoni nafaqat sifatli mahsulot yaratish, balki uning saqlash muddati, iste'molchilarga yetkazib berish va bozorga moslashtirish bilan bog'liq murakkab jarayon sifatida ahamiyat kasb etadi. O'simliklar yetishtirishdan tortib, yakuniy mahsulot tayyorlashgacha bo'lgan har bir bosqichda sifat nazorati va zamonaviy usullarni qo'llash muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Пучкова, Л.И. Экстракт зеленого чая – источник биофлавоноидов / Л.И. Пучкова // Хлебопекарное производство. – 2005. – № 1. – С. 36–37.
2. Chen, Y. L., & Zhang, J. T. (2017). *Modern Technologies in Tea Processing and Their Applications*. *Tea Research Journal*, 45(4), 210-219.

3. Safin M. G., Ruziyev Y. U. S., Aliqulov B. S. Biologik faol va dorivor moddalar biotexnologiyasi //Toshkent–2013.
4. Sheraliyev X., Islomov T., Abdusamatov M. Choy (Tea) O‘simligi yetishtirishning dastlabki agrotexnikasi //O‘zbekiston Agrar fani xabarnomasi. – C. 46.
5. Wang, H., & Li, J. (2016). *Study on Tea Processing and Its Nutritional Composition*. International Journal of Food Science and Nutrition, 67(3), 177-184.
6. Zhao, X., & Zhang, W. (2014). *The Mechanisms of Tea Fermentation and Its Influence on Tea Quality*. Food Science and Technology, 33(2), 88-98.